

Jenis-Jenis Anura (Amphibia) Di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Universitas Andalas, Sumatra Barat

Hilman syarif (2010421016) - Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi,
FMIPA, Universitas Andalas

Bidang biologi yang saya pilih sebagai tugas kali ini yaitu bidang taksonomi dan genetika. Sebelumnya saya memilih bidang ini karena saya tertarik dengan hewan ini yang unik dan juga merupakan ordo terbesar. Bidang biologi yang menjadi titik berat utama penelitian ini merupakan taksonomi, serta didukung dengan hasil analisis molekuler (genetika) agar hasilnya lebih akurat. Penelitian ini juga menggunakan ilmu ekologi. Dengan dilakukannya penelitian ini harapannya dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat terkait faktor ekologi, molekuler, dan wilayah penyebaran dari Ordo Anura.

Amphibi merupakan bagian dari komponen ekosistem yang berarti, baik secara ekologis ataupun ekonomis. Amphibi di Indonesia tercatat memiliki dua dari tiga ordo amphibi yang ada di dunia, yaitu *Cecilia* atau *Gymnophiona* dan *Anura*. *Anura* merupakan ordo terbesar dengan jumlah 5.208 spesies (Stuarde et al., 2008). Yang termasuk kategori *Anura* adalah katak dan kodok. Katak dikenal dengan tubuh yang khas, mempunyai empat kaki, mata yang cenderung besar, leher tidak jelas dan tidak memiliki ekor. Kaki belakang katak lebih panjang daripada kaki depan, yang digunakan untuk melompat agar terhindar dari pemangsa (Ario, 2010).

Herpetofauna Sumatera kurang diteliti dibandingkan Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari tabulasi Amphibia dari ordo *Anura* yang hanya berjumlah 90 spesies, ini jauh lebih kecil jika dibandingkan *Anura* yang telah diketahui di Kalimantan yaitu 148 spesies dengan luas daerah yang lebih besar dan Semenanjung Malaysia dengan seratus satu spesies dengan luas area yang lebih kecil (Inger and Voris, 2001). Menurut David and Vogel (1996) dengan tingginya proporsi dari hewan endemik di Sumatera yaitu sebesar 20,3 % menjadikan pulau Sumatera menempati peringkat pertama dalam hal kekayaan spesies dari hewan-hewan herpetofauna untuk kawasan Asia. Penelitian mengenai Amphibia di Sumatera telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain oleh Van Kampen (1923) mengenai Amphibia di Kepulauan Indo-Australia, Liswanto (1998) mengenai Survei dan Monitoring Herpetofauna di Sumatera Utara, Mistar (2003) mengenai Amphibia Ekosistem Leuser. Di Sumatera Barat telah dilakukan oleh Iskandar dan Setyanto (1996) mengenai Amphibia dan Reptilia di Lembah Anai, Efrizon (1998) mengenai Jenis-jenis *Anura* di Hutan Pendidikan dan Penelitian Universitas Andalas Padang, Gusman (2003) mengenai Morfometri Spesies Katak dari Famili *Bufo* dan *Rana* di Sumatera Barat dan Pradana (2009) mengenai Jenis-jenis Amphibia di Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta Kota Padang.

Wanda, Novarino, & Tjong, 2012 melaporkan sebanyak satu ordo, 5 famili dengan 10 genus yang memiliki 19 spesies dengan jumlah keseluruhan 127 individu di Hutan Harapan Jambi. Yudha, Eprilurahman, Trijoko, Alawi, & Tarekat, 2014 melaporkan sebanyak 5 famili dengan 8 spesies anggota ordo *Anura* yang terletak di sungai Opak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ariza, Dewi, & Darmawan, 2014 juga melaporkan sebanyak 5 famili dengan 15 spesies dengan total 105 individu di Youth Camp Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Putra, Rizaldi, & Tjong, 2012 melaporkan sebanyak 14 jenis, 8 genus dan 3 famili dengan total 115 individu di Kawasan Hutan Harapan Jambi. Nola, Titrawani, & Yusfiati, 2013 menemukan 13 jenis Ampibi ordo *Anura* sebanyak 189 yang berada pada Kawasan Kampus Universitas Riau Pekanbaru. Winata, Anthonius Purnama, & Karno, 2015

melaporkan di Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, ditemukan 4 famili, 6 genus dan 10 spesies dengan total 114 individu.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Ordo Anura masih jarang diteliti di Sumatera dibandingkan pulau Jawa. Dengan ilmu taksonomi dan juga genetika kita dapat mengetahui variasi dari morfologi dan juga genetik dari ordo Anura tersebut. Anura merupakan ordo yang sangat banyak ditemukan baik di Indonesia maupun dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ario, A. (2010). Panduan Lapangan Satwa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jakarta: Conservation International Indonesia
- Ariza, Y. S., Dewi, B. S., & Darmawan, A. (2014). Keanekaragaman Jenis Amfibi (Ordo Anura) pada Beberapa Tipe Habitat di Youth Camp Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*, 2(1), 21–30.
- David, P. and D. Vogel. 1996. *The Snakes of Sumatra: An Annotated Checklist and Key with Natural History Notes*. Edition Chimaira, Frankfurt-AnnMain. Germany
- Efrijon. 1998. Jenis-jenis Anura yang Terdapat di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang. [Skripsi]. Padang. Universitas Andalas.
- Gusman, D. 2003. Morfometri Spesies Katak dari Famili Bufonidae dan Ranidae di Sumatera Barat. [Skripsi]. Padang. Universitas Andalas.
- Inger, R. F. and H. K. Voris, 2001. The Biogeographical Relations of The Frogs and Snakes of Sundaland. *Journal of Biogeography*. 28: 863- 891.
- Iskandar, D. T and D. Y. Setyanto. 1996. The Amphibians and Reptiles of Anai Valley, West Sumatra. *Annual Report of FBRT Project 1996*. 2: 74- 91.
- Liswanto, D. 1998. Survei dan Monitoring Herpetofauna. Yayasan Titian. Jakarta.
- Mistar. 2003. Panduan Lapangan Amfibi Kawasan Ekosistem Leuser. LIPINGO Movement. Bogor
- Mahardono, A. 1980. *Anatomi Katak*. PT Intermedia. Jakarta.
- Nola, A., Titrawani, & Yusfiati. (2013). Keanekaragaman Ordo Anura di Kawasan Kampus Universitas Riau Pekanbaru. *E- Jurnal Mahasiswa FMIPA FKIP Universitas Riau Pekanbaru*.
- Pradana, E.W. 2009. Jenis-jenis Amphibia di Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta Kota Padang. [Skripsi]. Padang. Universitas Andalas.
- Putra, K., Rizaldi, & Tjong, D. H. (2012). Komunitas Anura (Amphibia) pada Tiga Tipe Habitat Perairan di Kawasan Hutan Harapan Jambi Community of Anura (Amphibia) in three types of wetland habitat at the Harapan Rainforest Jambi. In *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* (Vol. 1).
- Stuarde, S., Michael, H., Janice, C., Neil, C., Richard, B., Pavithra, R., & Bruce, Y. (2008). *Threatened amphibians of the world*. USA: Conservation International.
- Van Kampen, P. N. 1923. *The Amphibia of the Indo-Australian Archipelago*. E. J Brill, Ltd. Leiden
- Wanda, I. F., Novarino, W., & Tjong, D. H. (2012). Jenis-Jenis Anura (Amphibia) Di Hutan Harapan, Jambi The. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 1(2), 99– 107.

Winata, E. Y., Anthonius Purnama, A., & Karno, R. (2015). Jenis-Jenis Katak (Amphibi: Anura) di Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *EJurnal Mahasiswa Prodi Biologi FKIP Unversitas Pasir Pangaraian*, 1–5.

Yudha, D. S., Eprilurahman, R., Trijoko, Alawi, M. F., & Tarekat, A. (2014). Keanekaragaman Jenis Katak dan Kodok (Ordo Anura) di Sepanjang Sungai Opak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Biologi*, 18(2), 52–59.